

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА

УДК 81'42:159.942

© 2026 Д. Г. Костромин

МЕДИАДИСКУРСИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА: КОД ВОЕННОГО КОНФЛИКТА

В данной статье рассматривается медиадискурсивная реализация эмоционального интеллекта на примере анализа вербальных маркеров эмоционального интеллекта в пользовательских комментариях, сфокусированных на восприятии адресата в контексте разных фаз конфликта. Целью исследования является определение статистически значимой динамики проявления вербальных маркеров эмоционального интеллекта в зависимости от фазы конфликта. В работе применялись описательный метод, индуктивно-дедуктивный метод, дискурс-анализ, контекстуальный анализ, количественный анализ, интерпретативный анализ, а также метод количественного подсчета. Основные результаты включают идентификацию статистически значимой динамики: уровень эмоционального интеллекта адресатов оказывается минимальным в фазе эскалации и достигает максимума в фазе перемирия. Полученные данные могут быть использованы для разработки систем мониторинга общественного мнения и оценки психологического состояния аудитории в кризисных ситуациях.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, код военного / вооруженного конфликта, вербальные маркеры, медиадискурс, комментарии адресата, эмпатия.

© 2026 D. G. Kostromin

MEDIA DISCURSIVE REALIZATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE: WAR CONFLICT CODE

This article focuses on the mediadiscursive realization of emotional intelligence through the analysis of verbal markers of emotional intelligence in users' comments. They focused on the perception of the addressee within the context of different conflict phases. The purpose of the study is to identify statistically significant dynamics in the manifestation of verbal markers of emotional intelligence depending on the conflict phase. The following methods have been used in the research: descriptive method, inductive-deductive method, discourse analysis, contextual analysis, quantitative analysis, interpretative analysis as well as quantitative calculation method. The main results include the identification of statistically significant dynamics: the level of emotional intelligence of addressees proves to be minimal during the escalation phase and reaches its maximum during the truce phase. The obtained data can be used in development of public opinion monitoring systems and assessing the psychological state of audiences in crisis situations.

Key words: emotional intelligence, code of war/armed (military) conflict, verbal markers, media discourse, addressee's comments, empathy.

Введение. Современный медиадискурс развивается в условиях постоянно изменяющейся коммуникативной среды. Трансформируются способы распространения информации, роли адресанта и адресата в зависимости от конструктивного медиаадресата. Развитие цифровых технологий и социальных сетей привело к тому, что целевой адресат

перестал быть пассивным потребителем контента. Благодаря интерактивности новых медиа, адресат получил возможность не только мгновенно получать всевозможную информацию, но и выражать свое мнение, свои чувства и переживания по отношению к заинтересовавшей адресата информации посредством написания комментария, становясь полноценным участником дискурсивной практики [Гарбузняк, 2020; Каменева, 2021; Orrea, 2019].

Особенно эта тенденция наблюдается в ситуациях общественного напряжения, в частности, при освещении военных и политических кризисов. Информация о подобных событиях, усиленная мультимедийным контентом (фото, видео), обладает высоким эмоциогенным потенциалом [Алшакарна, 2023; Желтухина, Гавриш, 2018; Трушина, 2022; Луса, 2020]. Она провоцирует интенсивную речевую реакцию, что делает медиадискурс и пользовательские комментарии уникальным материалом для дискурс-анализа. В таких условиях наиболее выражено демонстрируются механизмы вербализации эмоций, стратегии речевого воздействия и, что особенно важно для данного исследования, способность коммуниканта к эмоционально-интеллектуальной рефлексии, то есть его умение распознавать эмоции (свои и чужие) и управлять ими в процессе речевого воздействия.

В современной лингвистике наблюдается устойчивый интерес к изучению эмоционального интеллекта как фактора, регулирующего коммуникативное поведение. Согласно концепции Д. Гоулмана, эмоциональный интеллект состоит из таких компонентов, как самосознание, саморегуляция, социальная осведомленность, эмпатия и управление отношениями, которые находят прямое проявление в языке [Гоулман, 2021]. Однако, если ранее исследователи фокусировались преимущественно на анализе эмоционального интеллекта в психологии или менеджменте, то в последние годы все более актуальным становится изучение его вербальных маркеров в различных типах дискурса [Костромин, 2025а; Tameryan, Zheltukhina, Anikejeva et al., 2020].

Научный интерес представляет анализ того, как внешний контекст (например, эскалация или деэскалация напряженности) влияет на вербальную репрезентацию компонентов эмоционального интеллекта в речи. Изучение комментариев к новостям о вооруженных конфликтах позволяет проследить динамику речевого поведения большого количества адресатов, в котором наблюдается переход от аффективных, эмоционально заряженных высказываний к формам коммуникации с высоким уровнем рефлексии и эмпатии. В центре внимания оказываются не сам вооруженный конфликт, а его дискурсивное отражение и те языковые средства, которые служат индикаторами глубины эмоциональной и когнитивной обработки информации адресатом.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью комплексного описания вербальных маркеров эмоционального интеллекта как динамической категории, зависящей от экстралингвистических факторов. Цель статьи заключается в выявлении и анализе языковых средств, репрезентирующих компоненты эмоционального интеллекта в пользовательских комментариях к новостным сообщениям о вооруженном конфликте на разных этапах его развития. Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении о наличии корреляции между фазой конфликта (предконфликт, эскалация, перемирие) и частотностью, а также качественным разнообразием вербальных маркеров, соответствующих различным компонентам эмоционального интеллекта. Научная новизна данной статьи заключается в интеграции психологической теории эмоционального интеллекта в анализ медиадискурса с точки зрения лингвистики, а также в попытке разработать инструментарии для объективной качественной и количественной оценки речевого поведения больших групп людей в зависимости от изменения внешнего информационного контекста.

В исследовании изучаются лингвистические особенности комментариев к новостным сообщениям в англоязычных СМИ и социальных сетях на материале ирано-израильского военного конфликта 2025 года. Исследование охватывает три временных периода: предконфликтный этап, фазу активных боевых действий и период после заключения перемирия. В статье приводится качественный и количественный анализ идентифицированных вербальных средств, маркирующих проявление эмоционального интеллекта адресата. Методологическую основу исследования составили: описательный метод, индуктивно-дедуктивный метод, дискурс-анализ, контекстуальный анализ, количественный анализ и интерпретативный анализ.

Обзор литературы. Одним из перспективных направлений в лингвистических исследованиях выступает дискурсивный анализ различных типов медиадискурса. Его изучение представляет собой динамично развивающуюся область, постоянно адаптирующуюся к трансформациям информационной среды. Современные подходы к исследованию медиадискурса характеризуются методологическим акцентом на новые медиа, а также углубленным анализом роли дискурса в формировании общественного сознания и идентичности. Среди наиболее влиятельных подходов в изучении медиадискурса следует выделить критический дискурс-анализ (КДА), разработанный Т. ван Дейком [Dijk van, 1992]. В рамках данного подхода анализируется, каким образом язык в медиа используется для создания, поддержания и трансформации властных отношений, идеологий и социальных структур. В частности, критический дискурс-анализ

применяется для исследования фрейминга [Кудряшов, 2021; Филаткина, 2022; Bhowmik, Fisher, 2023; Tekare, Niyazgulova, Kiflu, 2024] то есть того, как медиа конструируют картину мира, акцентируя одни аспекты события и игнорируя другие, что оказывает непосредственное влияние на их восприятие адресатами. Кроме того, в рамках КДА изучаются нарративы [Кудрявцева, 2020; Кудрявцева, 2021; Чанышева, 2022; Хасанова, 2022], а именно то, каким образом медиа создают истории, формирующие понимание событий, персонажей и социальных процессов, а также концепты [Tameryan, Zheltukhina, Anikejeva et al., 2020] и особенности политической коммуникации [Tameryan, Zheltukhina, Slyshkin et al., 2018; Volskaya, Borbotko, Zheltukhina et al., 2017]. Важно отметить, что в современном медиадискурсе информация редко представлена исключительно вербальным компонентом. В этой связи мультимодальный дискурс-анализ исследует, как различные семиотические ресурсы (текст, изображение, эмоджи, звук, видео, дизайн, анимация) взаимодействуют в процессе создания общего смыслового поля [Алшакарна, 2023; Желтухина, Гавриш, 2018; Трушина, 2022; Luca, 2020].

Развитие цифровых технологий, в частности распространение смартфонов и социальных сетей, привело к значительному расширению аудитории СМИ и появлению новых платформ для распространения медиатекстов. Это, в свою очередь, обусловило возникновение цифрового дискурс-анализа или анализа дискурса в социальных медиа. Данное направление изучает специфику языка и коммуникативных практик в онлайн-среде, включая социальные сети, блоги, форумы, комментарии [Гарбузняк, 2020; Каменева, 2021]. Следует подчеркнуть, что медиадискурс ориентирован не только на передачу информации, но на формирование определенного эмоционального фона у аудитории. Именно поэтому исследователей заинтересовало, каким образом адресат распознает эмоции адресанта и управляет как своими собственными эмоциями, так и эмоциями окружающих. Совокупность этих компонентов была обозначена Д. Гоулманом как «эмоциональный интеллект» [Гоулман, 2009]. Актуальность изучения эмоционального интеллекта в медиадискурсе возрастает в условиях сложной политической обстановки и многочисленных вооруженных конфликтов, информация о которых мгновенно распространяется через соцсети и электронные СМИ. Вследствие глобальной цифровизации влияние медиадискурса на эмоциональное состояние человека все чаще попадает в фокус научных исследований [Желтухина, 2016; Костромин, 2025б]. По причине возникновения сильных эмоциональных реакций на то или иное событие, в цифровой среде формируются различные негативные формы цифровой коммуникации

такие, например, как буллинг, разжигание ненависти, дегуманизация. Такая тенденция обусловлена общим низким уровнем эмоционального интеллекта коммуникантов в различных социальных сетях [Желтухина, 2016; Костромин, 2025a]. В данном контексте способность контролировать эмоции и адекватно реагировать на эмоции других становится особенно важной, что объясняет возросший интерес исследователей к способам вербального выражения эмоциональной реакции адресата на происходящее. В современном медиадискурсе предпринимаются целенаправленные попытки формирования «массовых эмоций» [Тихонова, Уколова, Тагибова и др., 2024], то есть единообразных эмоциональных реакций больших групп людей (подписчиков в социальных сетях, аудитории электронных СМИ) в ответ на социально значимые новостные поводы.

Практическая часть. В рамках настоящего исследования рассматривается реализация эмоционального интеллекта адресатов в комментариях к новостным сообщениям в англоязычных СМИ и соцсетях. Объектом анализа выступают пользовательские реакции, сопровождавшие информационное освещение вооруженного конфликта между Ираном и Израилем в июне 2025 года. Исследование охватывает три ключевых временных этапа: предконфликтный период, фазу активного противостояния и стадию заключения перемирия. В качестве методологической основы для выявления и анализа признаков эмоционального интеллекта была использована модель Д. Гоулмана [Гоулман, 2021]. Согласно данной модели, эмоциональный интеллект включает следующие компоненты: самосознание, саморегуляцию, социальную осведомленность, эмпатию и управление отношениями. Выбор указанной модели обусловлен ее комплексным характером и широким признанием в научном обществе, что позволяет провести многомерный анализ эмоциональных реакций реципиентов медийного контента.

Предконфликтный период. В «*Iran Is Breaking Rules on Nuclear Activity, U.N. Watchdog Says*» [The New York Times, 2025a] «Наблюдатели ООН заявляют, что Иран нарушил правила по ядерной программе» (здесь и далее перевод автора) заявляется, что решение МАГАТЭ о невыполнении Ираном обязательств по нераспространению ядерного оружия, принятое на фоне угрозы военного удара со стороны Израиля, обостряет и без того напряженную дипломатическую ситуацию и может привести к серьезным последствиям, включая выход Ирана из сделки и восстановление международных санкций. В данной статье используется значительный массив прилагательных, существительных и глаголов, относящихся к семантическому полю «военный конфликт». В качестве иллюстрации можно привести такие лексические единицы, как: *military attack*

(военное нападение), *military strike* (военный удар), *strikes* (удары), *conflict* (конфликт), *military action* (военные действия), *severe consequences* (серьезные последствия (имеется в виду военного характера), *blow it* (срыв сделки из-за военного удара). Параллельно следует отметить наличие эмоционально заряженной лексики, включающей такие примеры, как: *angrily* (с гневом), *threatened* (пригрозило), *patience is wearing thin* (терпение иссякает). Проведенный количественный анализ показывает, что из общего объема текста (872 слова) 21 лексическая единица (2,4%) одновременно указывает на негативные коннотации и относится к семантическому полю «военный конфликт». На основании данного наблюдения можно утверждать, что указанные языковые средства формируют так называемый «код военного конфликта», поскольку они не только передают негативную эмоциональную оценку, но и вербализуют крайне напряженную дипломатическую ситуацию, граничащую с прямым вооруженным противостоянием. Что касается пользовательской реакции, общее количество комментариев к статье составило 579. При этом лишь 23 комментария (4%) содержат как минимум один вербальный маркер одного компонента эмоционального интеллекта. Данный показатель свидетельствует о крайне ограниченном уровне рефлексивной связи аудитории с контентом, что может объясняться высокой степенью эмоциональной заряженности медиадискурса.

Идентифицированы 3 (13%) комментария с признаками компонента «самосознание», например:

Joan Florida June 12. I am confused. I thought that Trump cancelled the U.S agreement with Iran during his first term because he was going to solve the problem "perfectly". Now, here we are more than 6 years later, Trump is President again, and the Iran nuclear problem is worse than ever. Another failure we can chalk up to Trump [The New York Times, 2025a]

‘Я в замешательстве. Я думала, что Трамп расторгнул соглашение США с Ираном еще во время своего первого срока, потому что собирался решить проблему «идеальным образом». И вот, прошло уже более 6 лет, Трамп снова стал президентом, а ядерная проблема Ирана стала хуже, чем когда-либо. Ещё один провал, который можно записать на счет Трампа’. В представленном комментарии посредством вербального маркера, относящегося к категории лексики, адресант рефлексивует и вербализирует ощущение когнитивного диссонанса, вызванного непониманием политических действий действующего президента США. Более детальный анализ позволяет утверждать, что выявленный маркер не только эксплицирует внутреннее состояние адресанта, но и служит индикатором его попытки осмыслить и артикулировать противоречивость воспринимаемой информации. Следует также

отметить, что подобная вербализация эмоционального реагирования соответствует компоненту «самосознание», поскольку демонстрирует способность автора к идентификации и точному выражению собственных эмоций.

12 (52,17%) комментариев содержат компонент «социальная осведомленность», например: *Brian NY June 12 @Adnan. Ah yes, cheering for nuclear escalation in the developing world – from the safety of one of the wealthiest, most stable places on Earth. Love it* [The New York Times, 2025a] ‘Ах да, мы приветствуем ядерную эскалацию в развивающихся странах, находясь в безопасности в одном из самых богатых и стабильных мест на Земле. Люблю такое’. В данном комментарии сарказм, исключая прямые оскорбительные высказывания в адрес оппонента, функционирует в качестве вербального маркера социальной осведомленности, относящегося к категории прагматики. Следует отметить, что его использование направлено на акцентуацию прагматической оценки существующих перспектив и привилегий. Более того, представленный маркер служит инструментом демонстрации недостаточного уровня социальной осведомленности оппонента. Это замечается в подчеркивании противоречия между пропагандой деструктивных действий и дистанцированием от их потенциальных последствий. Таким образом, идентифицированный маркер не только фиксирует указанное эмоциональное и контекстуальное несоответствие, но и является показателем развитого эмоционального интеллекта автора комментария, способного распознавать и критически оценивать подобные диссонансы в публичном дискурсе.

Комментарии с компонентом «эмпатия» составляют 4 (17,4%), например:

David MN June 12. @Myc every additional country that has nuclear weapons brings us one step closer to Armageddon. It's bad that Israel has them, it would be bad if Iran got them, it would be better for everyone if the countries with the most nuclear weapons were continuing to reduce their stockpiles. If we can only make one of those three things a reality I'll take it [The New York Times, 2025a] ‘Каждая новая страна, обладающая ядерным оружием, приближает нас на шаг к Армагеддону. Плохо, что Израиль обладает им, было бы плохо, если бы Иран завладел им, было бы лучше для всех, если бы страны с наибольшим ядерным арсеналом продолжали его сокращать. Если бы могли осуществить хотя бы одно из трех, я был бы уже за’. В представленном комментарии идентифицируются синтаксический и морфологический маркеры, репрезентирующие эмпатию. В частности, посредством использования структуры сложного предложения адресант транслирует позицию о деструктивной природе ядерного оружия и его негативных последствиях для мирового сообщества. Применение форм условного наклонения служит для выражения

поддержки курса на достижение мирного сосуществования между государствами. Следует подчеркнуть, что данные лингвистические средства не только указывают на эмоциональную вовлеченность автора, но и демонстрируют его способность к моделированию альтернативных, более благоприятных сценариев международных отношений.

Компонент «управление отношениями» отмечен в 8 (34,8%) комментариях, например:

ASDA MA June 12. @Rober. It's quite possible to be against Israel having a nuclear weapon and not be antisemitic. This claim, very often stated these days, that to be against Israeli policy is necessarily antisemitic is incorrect, unreasonable, and ultimately unhelpful [The New York Times, 2025a] ‘Вполне возможно быть против того, чтобы у Израиля было ядерное оружие и при этом не быть антисемитом. Это заявление, которое сегодня очень часто можно услышать о том, что противник политики Израиля по умолчанию является антисемитом – ошибочно, неразумно и, в конечном счете, бесполезно’. В данном комментарии в качестве вербального маркера, относящегося к категории лексики и означающим управление отношениями выступает модальное словосочетание *вполне возможно*, которое сигнализирует о стратегии смягчения категоричности высказывания. Следует отметить, что его использование указывает на отказ адресанта от безапелляционного утверждения собственной позиции в пользу более осторожной и диалогической формы выражения мнения. Кроме того, в комментарии идентифицируется синтаксический маркер, проявляющийся в использовании сложноподчиненной конструкции с последовательной аргументацией. Важно подчеркнуть, что данная структура способствует реализации тактики предупреждения конфликтной ситуации за счет логического обоснования точки зрения и учета потенциальной реакции оппонента. Таким образом, сочетание указанных маркеров демонстрирует развитый эмоциональный интеллект автора, обнаруживающийся в осознанном выборе языковых средств, направленных на поддержание конструктивного диалога и минимизацию коммуникативных рисков. Комментарии с признаками саморегуляции отсутствуют.

Фаза активного противостояния. В официальном аккаунте газеты *The New York Times* от 13 июня 2025 в социальной сети X сообщается, что *«Israel launched a series of strikes against Iran targeting the country's nuclear program and killing three of the nation's security chiefs. The attack prompted fears that long-simmering tensions between the heavily armed rivals were spiraling into war* [@nytimes, 2025] ‘Израиль нанес серию ударов по Ирану, нацеленных на ядерную программу страны, в результате чего погибли трое руководителей службы безопасности страны. Это нападение вызвало опасения, что давно

существовавшая напряженность между вооруженными до зубов соперниками перерастает в войну'. Общий объем анализируемого сообщения составляет 37 слов. При этом количество лексических единиц, относящихся к семантическому полю «военный конфликт» достигает 6, что соответствует 16,2% от общего объема текста. В качестве примеров можно привести такие лексемы, как *war* (война), *strikes* (удары), *killing* (убив), *to attack* (нападать). Следует отметить, что столь высокая концентрация эмотивной лексики, усиленная видеорядом демонстрирующим моменты нанесения ударов и их последствия, ориентирована на провоцирование у адресата интенсивной эмоциональной реакции. Данное наблюдение подтверждается характером пользовательских комментариев: более 90% комментариев из 158 проанализированных реакций отличаются крайне низким уровнем информативности и содержат прямые оскорбления, призывы к насилию, а также игнорирование позиции оппонента. Таким образом можно утверждать, что лингвистические и паралингвистические средства сообщения целенаправленно использовались для эмоциональной мобилизации аудитории, что привело к доминированию аффективных реакций над рациональной дискуссией в коммуникативном пространстве.

Лексический вербальный маркер самосознания был выявлен в одном случае (6,3%): @Peeumaann Jun 13. *I've heard more than 25 explosions, no one should have to experience this. People are increasingly angry at the regime for dragging us closer to war, day after day, for the past 45 years. Hoping for a world without war, just peace, dignity, and safety for every home* [@nytimes, 2025] 'Я слышал уже более 25 взрывов, и никто не должен через это проходить. Люди все больше злы на режим, который вот уже 45 лет день за днем втягивает нас в войну. Я надеюсь на мир без войны, где будут царить справедливый мир, достоинство и безопасность для каждого дома'. В представленном комментарии адресант апеллирует к личному сенсорному опыту *I heard* (я слышал). Следует отметить, что данная стратегия служит для маркировки собственного статуса, как непосредственного участника событий, а не внешнего наблюдателя. Таким образом, использование указанного маркера не только усиливает перлокутивный эффект высказывания, но и способствует формированию отношения доверия к сообщению со стороны реципиентов. Вербальные маркеры саморегуляции отсутствуют.

Среди комментариев, содержащих вербальные маркеры эмоционального интеллекта, преобладают реплики с вербальными маркерами социальной осведомленности – 13 (81,3%), например:

Moslem_Darabii @michell49580905 Jun 13. If the international community does not respond seriously to Israel's crimes, it will itself be complicit in disrupting world order and

security and victimizing the Iranian people. These crimes must be stopped immediately [@nytimes, 2025] ‘Если международное сообщество не отнесётся серьёзно к преступлениям Израиля, оно само станет соучастником в подрыве мирового порядка и безопасности и в причинении страданий иранскому народу. Эти преступления должны быть немедленно остановлены’. В представленном комментарии идентифицированы синтаксические маркеры социальной осведомленности, а именно использование форм условного наклонения и императивных конструкций. Применение данных грамматических средств позволяет адресанту осуществлять прогнозирование потенциальных этических последствий бездействия со стороны международного сообщества, а также формулировать призыв к предотвращению дальнейших противоправных действий. При этом важно упомянуть, что, несмотря на категоричный характер высказывания, адресант сознательно избегает прямых угроз и агрессивных тактик, что свидетельствует о выборе в пользу социально приемлемых форм высказывания требований. Использование указанных синтаксических маркеров не только идентифицирует способность автора к анализу социально-политического контекста, но и демонстрирует развитые навыки управления коммуникацией в условиях эмоционально напряженной дискуссии.

Вербальные маркеры эмпатии были выявлены в двух комментариях, что составляет 12,5% от общего количества комментариев с маркерами эмоционального интеллекта, например:

Isabella Thompson @IsaInChi Jun 13 I'm really sorry to hear about the escalating tensions. It's heartbreaking to see innocent lives affected in such conflicts. ❤️ Let's hope for peace and understanding instead of more violence [@nytimes, 2025] ‘Мне так жаль слышать о нарастающей напряженности. Видеть, как страдают невинные люди в таких конфликтах, разбивает мне сердце. ❤️ Будем надеяться на мир и взаимопонимание, а не на новое насилие’. В данном комментарии идентифицированы вербальные маркеры, которые относятся к категории лексики и выражают эмпатию: *I'm really sorry (мне так жаль), it's heartbreaking (разбивает мне сердце)*, которая усиливается невербальным маркером эмодзи «разбитое сердце». Следует отметить, что совокупное использование указанных средств демонстрирует высокий уровень эмоционального вовлечения адресанта и его способность к вербализации сопереживания по отношению к гражданским жертвам военного конфликта. Более того, сочетание вербальных и невербальных компонентов создает эффект эмоционального усиления, способствуя более интенсивному проявлению

сострадания и солидарности. Таким образом, представленные маркеры не только указывают на индивидуальную эмоциональную реакцию, но и соответствуют ключевым аспектам эмпатии как компонента эмоционального интеллекта, подчеркивая способность адресанта к идентификации и адекватному выражению эмоций, направленных на других участников коммуникативной ситуации.

Вербальных маркеров компонента «управление отношениями» идентифицировано 5 (31,3%), например:

Luli @lu_esteves Jun 13. This is escalating fast. Hope for peace and resolution in such tense times [@nytimes, 2025] ‘Ситуация быстро накаляется. Надеюсь на мир и разрешение конфликта в это напряжённое время’. В представленном комментарии идентифицирован вербальный маркер, который относится к прагматической категории и означает управление отношениями. Он реализуется через признание адресантом сложности текущей ситуации и выражает стремление к мирному урегулированию конфликта. Стоит отметить, что данный маркер функционирует как инструмент конструктивного диалога, направленный на снижение коммуникативной напряженности и создание условий для продуктивного взаимодействия. Более того, подобная стратегия позволяет адресанту позиционировать себя как участника, заинтересованного в деэскалации конфликта, что соответствует ключевым принципам эффективного управления коммуникацией в условиях поляризованного дискурса.

Фаза заключения перемирия. Основной мыслью в статье «*Can Iran, Israel and the U.S. Now All Claim to Have Won?*» [The New York Times, 2025b] является, что несмотря на то, что Иран, Израиль и США имеют собственные нарративы о победе в результате ограниченного удара Ирана и последующего перемирия, ситуация остается крайне хрупкой и каждая сторона, избегая полномасштабной войны, стремится представить исход событий в свою пользу. Общий объем анализируемого текста статьи составляет 1112 слов. При этом лексическая единица *war* (*война*) используется 12 раз, а лексема *conflict* (*конфликт*) в сочетании с прилагательными в сравнительной степени *larger* (*большой*) и *deeper* (*более глубокий*) встречается дважды. Важно отметить, что в тексте отсутствуют лексемы со значением *peace* (*мир*) или *ceasefire* (*прекращение огня, перемирие*). Данная лингвистическая статистика подтверждает основную мысль статьи о хрупком и неустойчивом перемирии между конфликтующими сторонами. Обнаруженная тенденция находит свое проявление и в пользовательских комментариях к публикации, общее количество которых достигает 366. Следует подчеркнуть, что 72 комментария (19,7% от общего числа) содержат как минимум один вербальный маркер компонентов

эмоционального интеллекта. Это свидетельствует о том, что, несмотря на эмоциональную напряженность темы, значительная часть аудитории демонстрирует способность к рефлексивным и эмоционально-интеллектуальным реакциям в условиях постконфликтного дискурса.

Вербальные маркеры с компонентом «саморегуляция» отмечены в 9 (9,5%) комментариях, например:

Melissa Pittsburgh June 24. @Rober. I think you are cheering too soon. Let's wait and see, I have doubts we destroyed their facilities and I also believe they moved tons of enriched uranium before the strike took place [The New York Times, 2025b] ‘Я думаю, что Вы слишком рано ликуете. Давайте подождем и посмотрим. Я сомневаюсь, что мы уничтожили их объекты, и я также верю, что они успели вывезти тонны обогащенного урана до того, как был нанесен удар’. В представленном комментарии идентифицированы лексические вербальные маркеры, репрезентирующие саморегуляцию, как компонент эмоционального интеллекта. В частности, выражение *I have doubts* (*я сомневаюсь*), демонстрирует стратегию осторожности и критической оценки информации, в то время как императивная конструкция *Let's wait and see* (*Давайте подождем и посмотрим*) выполняет функцию призыва к сдержанности и отсрочке окончательных выводов. Следует отметить, что совокупное использование данных маркеров показывает осознанную попытку адресанта минимизировать преждевременные умозаключения и способствовать рационализации дискуссии в условиях информационной неопределенности. Таким образом, представленные языковые средства выполняют важную социальную функцию – сдерживания потенциально конфликтного обсуждения через акцентирование необходимости взвешенного подхода к оценке событий.

Компонент «самосознание» содержит 26 (27,4%) комментариев, например:

Lefthalfbach Philadelphia June 24. I voted against Trump x3, but right now, on at least this issue, he looks like the real deal. he looks, and has acted, Presidential [The New York Times, 2025b] ‘Я голосовал против Трампа все 3 раза, но сейчас, по крайней мере, в этом вопросе, он кажется мне настоящим. Он выглядит и действовал как настоящий президент’. В представленном комментарии идентифицирован лексико-синтаксический маркер, репрезентирующий компонент самосознание. Конкретным проявлением данного маркера выступает вербализация адресантом изменения собственной позиции относительно деятельности действующего президента сопровождающаяся открытым признанием данного факта. Следует отметить, что подобная рефлексия демонстрирует не

только способность адресанта к пересмотру своих взглядов под влиянием новой информации, но и высокий уровень осознания и артикуляции собственных эмоциональных и когнитивных процессов. Таким образом использование указанного маркера свидетельствует о сформированности когнитивных навыков адресанта, позволяющих ему не только фиксировать внутренние изменения, но и интегрировать их в публичный дискурс, что соответствует ключевым критериям эмоционального интеллекта в рамках модели Д. Гоулмана.

Компонент «социальная осведомленность» представлен в 24 (33,3%) комментариях, например:

Jeff Cosloy Portland, OR June 24. Pretty clear that all that matters now is addressing the various audiences. Iran can say to their people that they gave it back to Israel and the U.S. without actually antagonizing Trump further with American fatalities. Its face-saving time for the Ayotollahs as they run out of resources to keep a war going [«b» The New York Times, 2025b] ‘Вполне очевидно, что сейчас всё сводится к обращению к разным аудиториям. Иран может заявить своему народу, что они ответили Израилю и США, при этом не разозля Трампа дальше гибелью американских граждан. Для аятолл настало время спасти лицо, поскольку у них заканчиваются ресурсы для ведения войны’. В представленном комментарии идентифицирован лексический маркер социальной осведомленности, представленный конструкцией *pretty clear* (*вполне очевидно*). Данный маркер свидетельствует о том, что адресант не только демонстрирует собственную уверенность в интерпретации действий политического лидера, но и проецирует это понимание на коллективное сознание аудитории. Таким образом, приведенный маркер не только фиксирует индивидуальную оценку ситуации, но и выполняет функцию конструирования общего смыслового поля, предполагая разделяемое аудиторией понимание причинно-следственных связей в политическом поведении.

Компонент «эмпатия» маркирует 20 (27,8%) комментариев, например:

Sacramento Cook Sacramento / L.A. June 23. No one really "wins" a war. A country may defeat an enemy, but the cost is high in terms of deaths, casualties, and destruction. After hundreds, if not thousands, of armed conflicts, it's terrible that humans have not realized that war is destructive for all involved, including the innocent bystanders and non-combatants [The New York Times, 2025b] ‘В войне по-настоящему никто не «побеждает». Страна может победить врага, но цена этой победы высока: гибель людей, потери и разрушения. После сотен, если не тысяч вооруженных конфликтов, ужасно, что человечество так и не осознало, что война разрушительна для всех вовлеченных сторон, включая невинных

мирных жителей'. В представленном комментарии идентифицированы лексические маркеры эмпатии, выраженные через эмоционально окрашенную лексику: наречие *terrible* (*ужасно*), прилагательное *destructive* (*разрушительный*) и атрибутивную характеристику *innocent* (*невинный*). Следует отметить, что семантическая нагрузка указанных единиц направлена на вербализацию эмоционального отклика адресанта в отношении гражданского населения, пострадавшего в ходе военного конфликта. Более того, выбор именно этих лексических средств отражает не только способность адресанта к сопереживанию, но и его стремление акцентировать морально-этическую оценку происходящего, что соответствует компоненту эмпатия. Таким образом, использование эмотивно заряженной лексики выполняет двоякую функцию: с одной стороны, оно эксплицирует личную позицию автора, а с другой – формирует эмоциональный резонанс в коммуникативном пространстве, способствуя консолидации мнения вокруг идеи защиты мирного населения.

Компонент «управление отношениями» содержит 16 (16,8%) комментариев, например:

Donna Ocean County, NJ June 24 @Jeff Hampton. I concur as to we can't stop the scientific knowledge [The New York Times, 2025b] 'Согласен, что научный прогресс не остановить'. В представленном комментарии был идентифицирован лексический маркер управления отношениями, реализуемый через словосочетание *I concur* (*я согласен*). Следует отметить, что данная конструкция выполняет функцию эксплицитного проявления согласия с позицией предыдущего адресанта, что способствует установлению коммуникативной кооперации. Кроме того, использование местоимения *we* (*мы*) служит инструментом инклюзивности, объединяя адресанта и адресата в общем смысловом поле и создавая эффект консолидированной позиции. Таким образом, применение указанных лингвистических средств демонстрирует осознанную стратегию адресанта, направленную на гармонизацию диалога, укрепление взаимопонимания и минимизацию потенциальных конфронтационных элементов в дискуссии, что соответствует прагматическим аспектам управления отношениями в рамках модели эмоционального интеллекта.

Выводы. Проведенное исследование позволяет констатировать наличие прямой корреляции между фазой развития военного конфликта и уровнем эмоционального интеллекта, демонстрируемого пользователями в комментариях. Выдвинутая рабочая гипотеза нашла полное подтверждение в полученных эмпирических данных. В предконфликтный период фиксируется крайне низкий уровень эмоционального

интеллекта (лишь 4% комментариев содержали соответствующие маркеры). При этом доминирующим компонентом выступает «социальная осведомленность» (52,17%), что свидетельствует о попытках осмысления ситуации в широком контексте, однако общее количество рефлексивных высказываний остается незначительным. Высокая эмоциональная заряженность медиатекста, насыщенного лексикой «кода войны» (2,4%), провоцирует когнитивный диссонанс, который, однако, не находит выхода в эмоционально-интеллектуальных реакциях большинства адресатов. В развитие данной динамики, фаза активного противостояния характеризуется дальнейшим снижением уровня эмоционального интеллекта и резкой поляризацией аудитории. Более 90% реакций представляет собой аффективные высказывания. Среди немногочисленных комментариев с маркерами эмоционального интеллекта (16 из 158) абсолютно доминирует «социальная осведомленность» (81,3%), которая, однако, носила обвинительный и категоричный характер. Мультимодальный контент и высокая концентрация лексики конфликта (16,2%) выполняли функцию эмоциональной мобилизации, подавляя рациональное начало и практически нивелируя такие компоненты эмоционального интеллекта, как «саморегуляция» (0%) и «самосознание» (6,3%). Напротив, в фазе заключения перемирия фиксируется наиболее высокий и сбалансированный уровень эмоционального интеллекта. Количество комментариев, обладающих как минимум одним вербальным маркером компонентов эмоционального интеллекта, возросло в 4,9 раза по сравнению с предконфликтным периодом и составило 19,7%. Снижение эмоционального накала позволило аудитории перейти от аффективных реакций к рефлексии. Значительно проявились все компоненты эмоционального интеллекта, включая ранее отсутствующую «саморегуляцию» (9,5%). Компоненты «самосознание» (27,4%) и «эмпатия» (27,8%) вышли на первый план, а компонент «социальная осведомленность» (33,3%) приобрела более аналитический, а не обвинительный характер. В целом эмоциональный интеллект в современном медиадискурсе представляет собой не статичную характеристику, а динамический процесс, детерминированный внешним контекстом, кодированный военным конфликтом. Острота информационного повода, усиленная лингвистическими и паралингвистическими средствами, действует как «подавитель» эмоционального интеллекта, провоцируя аффективные реакции. Переход конфликта в латентную фазу и снижение эмоционального давления создают условия для проявления более сложных, рефлексивных и кооперативных форм коммуникативного поведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алшакарна А. Особенности беззвучной подачи новостей в коротких новостных видео (на примере канала «аль-Джазира») // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2023. Т. 2. № 2 (41). С. 109-120.
2. Гарбузняк А. Ю. Повестка дня новых медиа: подходы к методике исследования // Вопросы теории и практики журналистики. 2020. Т. 9. № 4. С. 627-641.
3. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / пер. с англ. А. П. Исаевой. Москва: АСТ, 2009 478 с.
4. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект: почему он может значить больше, чем IQ; пер. с англ. А. П. Исаевой. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2021. 560 с.
5. Желтухина М. Р. Современный медиадискурс и медиакультура воздействия // Верхневолжский филологический вестник. 2016. № 4. С. 154-159.
6. Желтухина М. Р., Гавриш А. Д. Эмоциогенность современных медиатекстов // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2018. № 4 (32). С. 120-125.
7. Каменева В. А. Стратегия самопрезентации политика (на материале личного и официального блога в Twitter вице-президента США Камалы Харрис) // Научный диалог. 2021. № 11. С. 82-105.
8. Костромин Д. Г. Язык вражды и эмоциональный интеллект: социолингвистический анализ дегуманизации в медиадискурсе // Вестник Московского Международного Университета. 2025а. № 3(7). С. 102-105.
9. Костромин Д. Г. Влияние цифровых медиа на эмоциональный интеллект // Цифровая революция: вызовы и возможности для современного общества. Грозный, 2025b. С. 474-479.
10. Кудрявцева З. Г. Структурирование нарратива конфликта в медийной коммуникации // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика. 2021. Т. 18. № 3. С. 68-75. DOI: <https://doi.org/10.14529/ling210312>.
11. Кудрявцева З. Г. Тактики речевого воздействия на основных уровнях содержания нарратива // Вестник Башкирского университета. 2020. Т. 25. № 1. С. 181-186.
12. Кудряшов И. А. Проблема фреймирования трагического события в зоне военно-политической напряженности в репортажном дискурсе идеологически альтернативных СМИ // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2021. № 1. С. 60-72.
13. Тихонова И. И., Уколова Л. И., Тагибова А. А., Емцева О. В. Медиамеханизмы и инструменты процесса формирования массовых эмоций // Мир науки, культуры, образования. 2024. № 3 (106). С. 534-537.
14. Трушина М. К. Мультиmodalный дискурс-анализ как актуальный метод сопоставительных дискурсивных исследований // Глобальный научный потенциал. 2022. № 10 (139). С. 293-295.
15. Филаткина Г. С. Установление повестки дня и теория фрейминга: обзор романо-германских исследований // Вопросы теории и практики журналистики. 2022. Т. 11. № 3. С. 473-488.
16. Хасанова О. В. Мультимедийный нарратив в русском и англоязычном медиадискурсах // Казанский лингвистический журнал. 2022. Т. 5. № 3. С. 369-378.
17. Чанышева З. З. Нарративные черты деградации политического дискурса в медийной коммуникации // Доклады Башкирского университета. 2022. Т. 7. № 4. С. 230-236.
18. Bhowmik S., Fisher J. Framing the Israel-Palestine conflict 2021: Investigation of CNN's coverage from a peace journalism perspective // Media, Culture & Society. 2023. Vol. 45 (5). P. 1019-1035.

19. Dijk van T. A. Text and context: explorations in the semantics and pragmatics of discourse. London, New York: Longman linguistics library, 1982. 261 p.
20. Luca I. S. A Multimodal Discourse Analysis in Media // Romanian Journal of English Studies. 2020. 17 (1). P. 74-80.
21. Oprea D. Discourse analysis in social media // International Multidisciplinary Scientific Conference on the Dialogue between Sciences & Arts, Religion & Education. 2019. 3 (1). P. 315-320. DOI: <https://doi.org/10.26520/mcadsare.2019.3.315-320>.
22. Tameryan T. Y., Zheltukhina M. R., Anikejeva I. G., Arkhipenko N. A., Soboleva E. I., Skuybedina O. N. Language explication of the conceptualized meanings in ethno-cultural and socio-political aspects of discourse // Opción. 2020. No 36. P. 456-475.
23. Tameryan T. Y., Zheltukhina M. R., Slyshkin G. G., Shevchenko A. V., Katermina V. V., Sausheva Y. V. New country's political discourse: formation of Speech Technologies // Modern Journal of Language Teaching Methods. 2018. No 8. P. 139-147.
24. Tekare H., Niyazgulova A., Kiflu G. Exploring media framing typologies of human trafficking in contemporary print media // Bulletin of L. N. Gumilyov Eurasian National University. JOURNALISM Series. 2024. No 149. Vol. 4. P. 96-104.
25. Volskaya N. N., Borbotko L. A., Zheltukhina M. R., Kupriyanova M. E., Пина А. Y. Effective suggestive psychotechniques in the political media discourse // XLinguae. 2017. Vol. 10. No 4. P. 84-95.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ МАТЕРИАЛА

1. Can Iran, Israel and the U.S. Now All Claim to Have Won? // The New York Times. 23.06.2025a. Доступ: <https://www.nytimes.com/2025/06/23/world/middleeast/iran-response-ceasefire-chance.html> (Дата обращения: 30.07.2025).
2. Iran Is Breaking Rules on Nuclear Activity, U.N. Watchdog Says // The New York Times. 12.06.2025b. Доступ: <https://www.nytimes.com/2025/06/12/world/middleeast/un-iaea-iran-nuclear-program.html?searchResultPosition=7>. (Дата обращения: 30.07.2025).
3. Israel launched a series of strikes against Iran targeting the country's nuclear program and killing three of the nation's security chiefs The attack prompted fears that long-simmering tensions between the heavily armed rivals were spiraling into war // @nytimes. 13.06.2025. Доступ: <https://x.com/nytimes/status/1933418426560614545>. (Дата обращения: 30.07.2025).

REFERENCES

1. Alshakarna, A. (2023). Osobennosti bezzvuchnoy podachi novostey v korotkikh novostnykh video (na primere kanala «al-Dzhazira») [Mute news delivery technologies in short videos (on the material of «al-Dzhazira» channel)]. In *Vestnik Volzhskogo universiteta im. V. N. Tatishcheva*. Vol. 2. No 2 (41). Pp. 109-120. (In Russ.).
2. Garbuznyak, A. Yu. (2020). Povestka dnya novykh media: podkhody k metodike issledovaniya [New media agenda: approaches to research methods]. In *Voprosy teorii i praktiki zhurnalistiki*. Vol. 9. No 4. Pp. 627-641. (In Russ.).
3. Goulman, D. (2009). *Emotionalnyy intellekt* [Emotional intelligence]. Translated by A. P. Isaeva. Moscow: AST. (In Russ.).
4. Goulman, D. (2021). *Emotionalnyy intellekt: pochemu on mozhet znachit bolshe, chem IQ* [Emotional intelligence. Why it can matter more than IQ]. Translated by A. P. Isaeva. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber. (In Russ.).
5. Zheltukhina, M. R. (2016). Sovremennyy mediadiskurs i mediakultura vozdeistviya [Modern media discourse and media culture of influence]. In *Verkhnevolzhskiy filologicheskiy vestnik*. No 4. Pp. 154-159. (In Russ.).
6. Zheltukhina, M. R., Gavrish, A. D. (2018). Ehmotsiogennost sovremennykh mediatekstov [Emotiogenicity of modern media texts]. In *Aktualnye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki*. No 4 (32). Pp. 120-125. (In Russ.).
7. Kameneva, V. A. (2021). Strategiya samoprezentatsii politika (na materiale lichnogo i

ofitsialnogo bloga v Twitter vitse-prezidenta SShA Kamaly Kharris) [Self-Presentation Strategy of a Politician (Personal and Official Blogs on Twitter of US Vice President Kamala Harris)]. In *Nauchnyy dialog*. No 11. Pp. 82-105. (In Russ.).

8. Kostromin, D. G. (2025a). Yazyk vrazhdy i ehmtsionalnyy intellekt: sotsiolingvisticheskiy analiz degumanizatsii v mediadiskurse [Hate speech and emotional intelligence: a sociolinguistic analysis of dehumanization in mediadiscourse]. In *Vestnik Moskovskogo Mezhdunarodnogo Universiteta*. No 3 (7). Pp. 102-105. (In Russ.).

9. Kostromin, D. G. (2025b). Vliyanie tsifrovyykh media na ehmtsionalnyy intellekt [The impact of digital media on emotional intelligence]. In *Tsifrovaya revolyutsiya: vyzovy i vozmozhnosti dlya sovremennogo obshchestva*. Grozniy. Pp. 474-479. (In Russ.).

10. Kudryavtseva, Z. G. (2021). Strukturirovanie narrativa konflikta v mediynoy kommunikatsii [Structuring the narrative of conflict in media communication]. In *Vestnik Yuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika*. Vol. 18. No 3. Pp. 68-75. DOI: <https://doi.org/10.14529/ling210312>. (In Russ.).

11. Kudryavtseva, Z. G. (2020). Taktiki rechevogo vozdeistviya na osnovnykh urovnyakh sodержaniya narrative [Tactics of linguistic manipulation on basic levels of narrative content]. In *Vestnik Bashkirskogo universiteta*. Vol. 25. No 1. Pp. 181-186. (In Russ.).

12. Kudryashov, I. A. (2021). Problema freymirovaniya tragicheskogo sobytiya v zone voenno-politicheskoy napryazhennosti v reportazhnom diskurse ideologicheskii alternativnykh SMI [On the problem of framing the tragic event in the zone of military-political tension in the reportage discourse of ideologically alternative media]. In *Aktualnye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki*. No 1. Pp. 60-72. (In Russ.).

13. Tikhonova, I. I., Ukolova, L. I., Tagibova, A. A., Emtseva, O. V. (2024). Mediamekhanizmy i instrumenty protsessa formirovaniya massovykh emotsiy [Media mechanisms and tools for the process of forming mass emotions]. In *Mir nauki, kultura, obrazovaniya*. No 3 (106). Pp. 534-537. (In Russ.).

14. Trushina, M. K. (2022). Multimodalnyi diskurs-analiz kak aktualnyy metod sopostavitelnykh diskursivnykh issledovaniy [Multimodal discourse analysis as a current method of comparative discourse studies]. In *Globalnyyi nauchnyy potentsial*. No 10 (139). Pp. 293-295. (In Russ.).

15. Filatkina, G. S. (2022). Ustanovlenie povestki dnya i teoriya freyminga: obzor romano-germanskikh issledovaniy [Agenda setting and framing theory: the review of romano-germanic studies]. In *Voprosy teorii i praktiki zhurnalistiki*. Vol. 11. No 3. Pp. 473-488. (In Russ.).

16. Khasanova, O. V. (2022). Multimediiyny narrative v russkom i angloyazychnom mediadiskursakh [Multimedia narrative in Russian and English-language media courses]. In *Kazanskiy lingvisticheskiy zhurnal*. Vol. 5. No 3. Pp. 369-378. (In Russ.).

17. Chanysheva, Z. Z. (2022). Narrativnye cherty degradatsii politicheskogo diskursa v mediinoy kommunikatsii [Narrative features of political discourse degradation in media communication]. In *Doklady Bashkirskogo universiteta*. Vol. 7. No 4. Pp. 230-236. (In Russ.).

18. Bhowmik, S., Fisher, J. (2023). Framing the Israel-Palestine conflict 2021: Investigation of CNN's coverage from a peace journalism perspective. In *Media, Culture & Society*. Vol. 45 (5). Pp. 1019-1035.

19. Dijk van, T. A. (1982). *Text and context: explorations in the semantics and pragmatics of discourse*. London, New York: Longman linguistics library.

20. Luca, I. S. (2020). A Multimodal Discourse Analysis in Media. In *Romanian Journal of English Studies*. Vol. 17 (1). Pp. 74-80.

21. Oprea, D. (2019). Discourse analysis in social media. In *International Multidisciplinary Scientific Conference on the Dialogue between Sciences & Arts, Religion & Education*. 3 (1). P. 315-320. DOI: <https://doi.org/10.26520/mcdsare.2019.3.315-320>.

22. Tameryan, T. Y., Zheltukhina, M. R., Anikejeva, I. G., Arkhipenko, N. A., Soboleva, E. I., Skuybedina, O. N. (2020). Language explication of the conceptualized meanings in ethno-cultural and socio-political aspects of discourse. In *Opción*. No 36. Pp. 456-475.

23. Tameryan, T. Y., Zheltukhina, M. R., Slyshkin, G. G., Shevchenko, A. V., Katermina, V. V., Sausheva, Y. V. (2018). New country's political discourse: formation of Speech Technologies. In *Modern Journal of Language Teaching Methods*. No 8. Pp.139-147.

24. Tekare, H., Niyazgulova, A., Kiflu, G. (2024). Exploring Media Framing Typologies of human trafficking in contemporary print media. In *Bulletin of L. N. Gumilyov Eurasian National University. JOURNALISM Series*. No 149. Vol. 4. Pp. 96-104.

25. Volskaya, N. N., Borbotko, L. A., Zheltukhina, M. R., Kupriyanova, M. E., Ilina, A. Y. (2017). Effective suggestive psychotechniques in the political media discourse // In *XLinguae*. Vol. 10. No 4. Pp. 84-95.

SOURCES OF MATERIAL

1. Can Iran, Israel and the U.S. Now All Claim to Have Won? In *The New York Times*. 23.06.2025a. Available at: <https://www.nytimes.com/2025/06/23/world/middleeast/iran-response-ceasefire-chance.html>. (Accessed: 30.07.2025).

2. Iran Is Breaking Rules on Nuclear Activity, U.N. Watchdog Says. In *The New York Times*. 12.06.2025b. Available at <https://www.nytimes.com/2025/06/12/world/middleeast/un-iaea-iran-nuclear-program.html?searchResultPosition=7>. (Accessed: 30.07.2025).

3. Israel launched a series of strikes against Iran targeting the country's nuclear program and killing three of the nation's security chiefs The attack prompted fears that long-simmering tensions between the heavily armed rivals were spiraling into war. In *@nytimes*. 13.06.2025. Available at: <https://x.com/nytimes/status/1933418426560614545>. (Accessed: 30.07.2025).

Костромин Дмитрий Геннадьевич – ассистент кафедры языковой подготовки и профессиональной коммуникации, государственное высшее учебное заведение «Приазовский государственный технический университет» – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (ул. Университетская 72, г. Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация, 287642)

аспирант, Институт подготовки кадров высшей квалификации, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет» (пр. Калинина 9, г. Пятигорск, Российская Федерация, 357532)
E-mail: d.kostrominpgtu@mail.ru
ORCID: 0009-0006-6088-5092
SPIN-код: 3035-0129.

Kostromin Dmitriy G. – Teaching Assistant of Language Training and Professional Communication Department, «Pryazovskyi State Technical University» – Branch of the Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «National Research Moscow State University of Civil Engineering» (Str. Universitetskaya 7, Mariupol, DPR, Russian Federation, 287642)

Post-Graduate Student, Institute of Top-Qualification Personnel Training, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Pyatigorsk State University» (9 Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russian Federation, 357532)
E-mail: d.kostrominpgtu@mail.ru
ORCID: 0009-0006-6088-5092
SPIN-код: 3035-0129.

Поступила в редакцию 03 октября 2025 г.